

QISHLOQ TURIZMI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI, QISHLOQ TURIZMINING TURLARI

Islomov Samandar- SamISI, MTF-120 guruh magistranti

Amriddinova Rayxona-ilmiy rahbar, SamISI "Turizm" kafedrası dotsentu

Annotatsiya: Turizm XXI asrda jahon iqtisodiyotiga juda katta ijobiy ta'sir qiluvchi ijtimoiy-iqtisodiy soha sifatida kirib keldi. Butunjahon turizm tashkilotining ma'lumotlari bo'yicha, dunyoda ishlab chiqarish va servis aylanmasining 10 foizi turizmga to'g'ri kelmoqda. Keyingi 20 yil ichida xalqaro turizmning rivojlanishi dunyo bozorida tovar va xizmatlarning kuchli eksport qilinayotganligi bilan e'tiborlidir. Ushbu maqolada qishloq turizmining kelib chiqishi, rivojlanish istiqbollari va o'ziga xos jihatlari xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Turizm, qishloq xo'jaligi, mehmon uy, ekoturizm, ornitologik, botanika, arxeologik, etnografik.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy Osiyo hududidagi davlatlar orasida katta ekologik turizmni rivojlantirish imkoniyatlariga ega bo'lgan va bu borada raqobatbardoshligi yuqori mamlakatlardan hisoblanadi. Yuksak tog' cho'qqilarimiz, uch ming yillik insoniyat tamadduniga guvoh shaharlarimiz, cho'l va yashil vodiylarimiz, ming bir dardga shifo zilol suvlarimizning borligi ushbu sohani rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratib beradi. Ekologik turizm mamlakatimiz tabiatining xilma-xil va boy turistik-rekreatsiya resurslari salohiyati imkoniyatlaridan samarali foydalanish, tabiat va madaniyat meroslarini asrash va muhofaza qilish, mahalliy aholini ish bilan ta'minlash bo'yicha tegishli dasturlar ishlab chiqishni taqozo qilmoqda. Bugungi kunda ilmiy va ommabop adabiyotlar, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida ekoturizmning o'mi va ahamiyatini ochib berishga qaratilgan ko'plab qarashlar olg'a surilmoqda. Xalqaro maqomdagi tashkilot va muassasalarning ma'lumotiga ko'ra, ko'pgina turizm turlari yiliga o'rtacha 5 foizga ortib borayotgan bo'lsa, ekoturizm yiliga o'rtacha 20-30 foizga ko'payib bormoqda. Ko'pgina mutaxassis va tadqiqotchilarning ilmiy tajriba va xulosalari shuni ko'rsatmoqdaki, ekoturizm turizmning yangi va yosh yo'nalishi

bo'lishiga qaramasdan, ommalashuvi boshqa turistik yo'nalishlarga nisbatan 2-3 barobar jadal kechmoqda(1).

Qishloq turizmi bugungi kunda rivojlanib borayotgan turizm turlaridan biri hisoblanib, u Evropada 1970-yillardan beri ma'lum. U Frantsiya, Italiya va Ispaniyada kabi davlatlarda taraqqiy topdi. Ushbu turdagi dam olish Kipr, Xorvatiya va Polshada keng tarqalgan.

Qishloq turizmining paydo bo'lishi va rivojlanishining asosiy sababi o'rtacha daromadga ega bo'lgan shahar aholisining tabiat qo'ynida yolg'iz dam olishga, dehqon oilasi hayoti bilan tanishishga bo'lgan ehtiyojidir. Bunda nafaqat tabiat qo'ynida dam olish, balkiyangi sabzavot va mevalarni, sarhil go'sht va sut mahsulotlarini tatib ko'rish, qishloq xo'jaligi ishlarida bevosita ishtirok etish, shaxsan shudgor yonida turish imkoniyatini ham beradi.

Qadimdan keng dalalarda, tabiat qo'ynida dam olish insonlarni o'zgacha zavqlantirib kelgan. Bunda mijozlarning xohishi inobatga olinib, sayyohlarga sarhil sut, dala hovli uzumzoridan olingan sharob, baliq ovlash, pichanzor va turli xil ko'ngilochar detallar bilan to'ldirilgan yuzlab dala uylari, kulbalar va qal'alarni tanlash imkoniyatini taqdim etuvchi turizm sanoatiga asos solindi. Hozirgi vaqtda Evropada qishloq turizmiturli hisob-kitoblarga ko'ra, turizm sanoati umumiy daromadining 10% dan 20% gacha qismini tashkil qiladi.

Qishloq turizmi tabiat majmualariga zarar keltirmaydigan, tabiatni muhofaza qilish va mahalliy aholi farovonligini oshirishga hissa qo'shadigan shahar sharoitidan tashqari turizmning har qanday turini o'z ichiga oladi.

Qishloq turizmi nafaqat sayyohni qishloq uyida joylashtirish, balki aholi punktlari, dam olish joylari o'rtasidagi yaxshi transport aloqalarini, axborot va xizmatlar ko'rsatish bo'yicha turli xizmatlar ko'rsatishni o'z ichiga oluvchi butun infratuzilmaning ishlashidir. Kichik restoranlar, kafelar va tavernalar, bundan tashqari, har bir mehmon, qishloq turizmida esa turist "mehmon" deb ataladi, doimiy ravishda uy qulayligini his qilishi va shaxsiy e'tiborni kuchaytirishi kerak.

Qishloqdaturarjoy, oziq-ovqatvadiqqatgasazovorjoylarnita'minlovchiasosiyshaxs - qishloqoilasihisoblanadi.Qishloq turizmi dam olishning passiv shaklini anglatadi, maqsadiga ko'ra - ko'proq ijtimoiy bo'lib, sof tijorat turi hisoblanmaydi.Qishloq turizmi turizmning boshqa turlari kabi katta davlat sarmoyasini talab etmasligi bilan farqlanadi.

Hozircha u qishloq tumanlarining mavjud salohiyatidan: noyob tabiiy resurslar va tarixiy-madaniy ahamiyatga ega ob'yektlardan foydalanish, qishloqdagi xususiy uy-joy fondi, xususiy uy xo'jaliklarida ishlab chiqarilgan oziq-ovqat va boshqalarbilan qanoatlantirmoqda.

Umuman olganda, qishloq turizmining paydo bo'lishi turistlar va dam oluvchilarga xizmat ko'rsatish va xizmat ko'rsatishni o'z zimmasiga olgan aholi mablag'lariga asoslanishi kerak. Qishloq turizmining yana bir xususiyati shundaki, u yirik turistik firmalar tashkil etishni talab etmaydi, balki xususiy dehqon xo'jaliklari va ayrim kichik tadbirkorlik subyektlari egalarining ixtiyoriy birlashmalari uchun individual turistik xizmatlar ko'rsatish uchun ob'ekt hisoblanadi.

G'arbiy Evropada XX asrning 60-70 yillarida paydo bo'lgan qishloq turizmining amaliy tajribasi shuni ko'rsatadiki, u butun dunyoni asta-sekin zabt etib, ba'zi mamlakatlarda ushbu o'ziga xos dam olishdan olingan daromadni qishloq turizmidan olingan boshqa daromadlar bilan tenglasha oldi. Qishloq turizmining eng muhim afzalliklaridan biri shundaki, u tashrif buyuruvchilar va mahalliy aholining ekologik bilimini va umumiy madaniy darajasini oshiradi.

Qishloq turizmi ilmiy va ma'rifiy (ornitologik, botanika, arxeologik, etnografik), sarguzashtli sayohatlar (piyoda, velosipedda, suvda, otda sayr qilish va marshrutlarda), yozgi lagerlar, maktab o'quvchilari va talabalar uchun tabiatdagi bazalar va dasturlar, hafta oxiri shahar tashqarisiga sayohatlar kabi juda keng faoliyat turlarini o'z ichiga oladi.

Biroq, qishloq turizmi bir qator potentsial xavflarni o'z ichiga oladi. Haddan tashqari ko'p sayyohlar, ularning mashinalari va jihozlari kichik shaharlar va qishloqlarni to'ldirishi mumkin. Ularning madaniyati mahalliy aholi uchun begona va dushman bo'lishi mumkin. Ularning o'yin-kulgiga intilishi mahalliy madaniyatga tasir qilishi mumkin.

Qishloq turizmining keng miqyosda maqsadsiz va nazoratsiz rivojlanishi mahalliy landshaftlar va ekotizimlar uchun halokatli bo'lishi mumkin.Bunday xavf-xatarlarning

oldini olish uchun mahalliy hokimiyat organlaridan nimani xohlashlarini aniq tushunish, yerdan oqilona foydalanish siyosati, mahalliy turizmni tashkil etish dasturlarini malakali boshqarish talab etiladi, ya'ni, mahalliy mahsulotlarasosida bozorlarni o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda yaratishga intilish, qishloq uy egalarining madaniyati, samarali infratuzilmani rivojlantirish, turistlar sonini nazorat qilish, qurilishda xunuk shakllarni taqiqlash, foyda kafolatini, qishloqning rivojlanishi uchun sifatni ta'minlash kabi jihatlariga e'tibor berish lozim.

Viloyatimiz kelajagi turizm bilan chambarchas bog'liqligiga bugun hech kim shubha qilmaydi. Bir necha yil oldin, dam oluvchilar va sayyohlarga nisbatan dushmanlik hali ham qishloq aholisining ommaviy ongiga mustahkam o'rnashgan edi. Bugungi kunda bepul uy-joyga ega bo'lgan ko'plab oilalar ushbu jonli, qiziqarli va foydali biznesga o'z-o'zidan qo'shildi. Dam oluvchilarga uy-joylarni ijaraga berish tezda o'zlashtirildi va oilalarga qo'shimcha daromad keltira boshladi. Ammo bu daromad mavsumiydir va uy egalariga har doim ham bog'liq emas. Barqaror daromad olish uchun doimiy ish o'rinlarini yaratish ustida ishlash kerak. Qishloq turizmi tabiat majmualariga zarar keltirmaydigan, tabiatni muhofaza qilish va mahalliy aholi farovonligini oshirishga hissa qo'shadigan shahar sharoitidan tashqari turizmning har qanday turini o'z ichiga oladi.

Qishloq turizmining quyidagi bir nechta xususiyatlari mavjud:

- Qishloq hayotining tinchligi va osoyishtaligi
- Buloq suvi.
- Qarag'ay va sadr ishlab chiqadigan kislorodga boy tabiat
- Bog 'sabzavotlari, yangi sut, uy qurilishi non
- Shaxsiy dam olish va xizmat ko'rsatish
- Lazzatli uy oshxonasi
- Pechkali qattiq dehqon uyida turar joy.
- Uy hayvonlari bilan muloqot qilish imkoniyati
- Mevalar, o'tlar, qo'ziqorinlar, yong'oqlar yig'ish
- Baliq ovlash, ot minish, pichan tayyorlashda ishtirok etish, hunarmandchilikni o'zlashtirish.
- Xalq sayillarida qatnashish.
- Butun oila yoki kichik guruh bilan dam olish imkoniyati

Shuningdek, qishloq turizmi turistik markazlarda dam olishga nisbatan bir qator afzalliklarga ega.

Ishloq turizmi aholi uchun bir nechta imkoniyatlar yaratadi:

1. Qo'shimcha daromad olish imkoniyati.
2. Fermani ta'mirlash uchun rag'bat.
3. Voyaga etgan mehnatga layoqatli oila a'zolarining ishga yollash imkoniyati.
4. Qiziqarli aloqa.
5. Ta'lim darajasini oshirish.
6. Chet tillarini faol o'rganish uchun imkoniyat
7. Aholi bandligini oshirish
8. Ijtimoiy keskinlikni pasaytirish.
9. Oila daromadining oshishi.
10. Turizm tashkilotchilari tomonidan hukumatning vazifalarini hal qilish (vaqtinchalik va doimiy ish o'rinlarini yaratish, aholi turmushini yaxshilash).
11. Turistlarga xizmat ko'rsatishdan madaniyat tashkilotlarining qo'shimcha daromad olish imkoniyati

Shuningdek, atrof-muhitga yukni kamaytirish, chunki xizmat ko'rsatish sohasida ish o'rinlari yaratiladi va aholi tabiiy resurslarni ortiqcha iste'mol qilishni to'xtatadi. Sayyohlarning turar joyidagi chiqindilari mikromehmonxonalar egalari tomonidan utilizatsiya qilinadi.

Qishloq turizmining rivojlanishi natijasida aholining atrofdagi tabiatni asrab-avaylash va obod qilishga qiziqishi ortib bormoqda, chunki tabiat sayyohlar uchun asosiy magnitdir. Mikromehmonxonalar egalari uchun seminarlar tashkil etish orqali aholining ekologik bilimi oshirilmoqda.

Qishloq turizmi ishtirokchilari daryo sohillarini tozalash, buloqlarni obodonlashtirish, tomorqalarga birlashtirilgan hududlarni tozalash, qishloq turizmi ob'ektlaridan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilashda amaliy ishtirok etmoqda.

Megapolislarning tajovuzkor muhiti odamni juda charchatadi, shuning uchun ko'plab shaharliklar ega bo'lishga intilishadi. Turli sabablarga ko'ra qishloq uyini sotib olish va unga texnik xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmaganlar uchun agroturizm

juda yaxshi chiqish yo'li bo'lishi mumkin - bu nisbatan yangi yo'nalish bo'lib, u katta shaharlardan uzoqda joylashgan qishloqlarda yashashni nazarda tutadi.

Qishloq turizmini biznes sifatida ko'rib chiqsak, shuni ta'kidlash kerakki, u bir nechta mehmonlarni qulay joylashtirish uchun etarli miqdorda resurslarga ega bo'lgan dam oluvchilar uchun ham, fermerlar uchun ham birdek qiziqish uyg'otadi. Bundan tashqari, sayyohlar mahalliy aholiga tanish bo'lgan jarayonlarni ekzotik deb bilishadi va shuning uchun dala ishlarida bajonidil ishtirok etishadi, hayvonlarga g'amxo'rlik qilishadi, baliq ovlash uchun qayiqlarni ijaraga olishadi va qo'ziqorin teradilar va shu bilan qishloq mehmonxonasi egasiga yaxshi qo'shimcha daromad keltiradilar.

Qishloq turizmining asosiy xususiyati yashash sharoitlaridadir: mehmonlar sanoat korxonalari va ko'p qavatli beton binolardan uzoqda, tabiat tegmagan hududlarda joylashgan eski yog'och uylarda yoki antik uslubdagi uylarda joylashtiriladi. To'liq tarixiy rekonstruktsiya qilingan majmualar bundan mustasno, bunday qishloq mehmonxonalari tashrif buyuruvchilarga qulaylik darajasida xizmat qiladi.

Ushbu turdagi dam olishning asosiy ma'nosi megapolislar aholisini odatiy shovqin va shovqindan ajratish va o'zlarini tinch va o'lchovli qishloq hayotiga kiritishdir. Bundan tashqari, ekskursiyalar ham ma'rifiy xususiyatga ega: ko'plab shaharliklar hech qachon haqiqiy xalq kostyumini ko'rmagan, tongda qarmoq bilan o'tirmagan va sigir sog'magan.

Rossiyada qishloq turizmi asosan ayollarni jalb qiladi, ularning ulushi maqsadli auditoriyadagi 70% ga etadi. Qishloqda yashash megapolislarning boshqa aholisi - sog'lom turmush tarzini va atrof-muhitning ekologik tozaligini afzal ko'rgan bolali turmush qurgan juftliklar va yoshlar uchun qiziqarli bo'lishi mumkin.

Turistlarning yana bir keng toifasi - bu madaniy an'analar va folklor bilan tanishishni xohlaydigan chet el fuqarolari. Bunday mehmonlar uchun tabiiy muhit, milliy lazzat va qishloq hayotining haqiqiyligi ba'zan xonada televizor mavjudligidan ko'ra muhimroqdir. Chet elliklar dam olish uchun joylarni asosan internet orqali tanlashlarini hisobga olib, rang-barang fotosuratlar, xizmatlar tavsifi va narxlar ro'yxatidan iborat ko'p tilli o'zlarining veb-saytini ishlab chiqish, shuningdek, xorijiy sayyohlik forumlari va ijtimoiy tarmoqlarda muntazam ravishda reklama joylashtirish zarur.

Kollektiv sayohatlar korporativ muhitda ham keng tarqalgan: rahbarlar turli kompaniyalar jamoaviy ruhni mustahkamlash va xodimlar o'rtasidagi o'zaro

munosabatlar usullarini ishlab chiqishga qaratilgan tadbirlarni o'tkazish uchun o'z xodimlari uchun bunday turlarni sotib olish. Bunday mijozlar odatda mehmonxonani bir necha soatdan ikki-uch kungacha ijaraga olishadi va buning uchun oddiy shaxsiy tashrif buyuruvchilarga qaraganda ancha ko'proq pul to'laydilar.

Shuningdek, qishloq turizmini rivojlantirish konsepsiyasi turoperatorlar bilan yaqin hamkorlikni nazarda tutadi: hamkorlik qilishdan manfaatdor kompaniyalarnafaaqat uy mehmonxonasi xizmatlari haqidagi ma'lumotlarni o'z veb-saytida va reklama materiallarida joylashtiradi, balki yuqori sifatli turistik mahsulotni ishlab chiqishda yordam beradi, transfer va ko'ngilochar dasturni tashkil qiladi.

Uy mehmonxonalari mijozlari o'z ta'tillarini tashkil qilish uchun turli xil talablarga ega: kimdir shunchaki tabiat qo'ynida vaqt o'tkazishni xohlaydi, boshqalari ov va baliq ovlashga qiziqadi, boshqalari esa folklor va xalq hunarmandchiligi bilan tanishish uchun qishloqqa kelishadi. Madaniy va dam olish tadbirlari ro'yxatiga ko'ra, eng mashhur qishloq turizmi dasturlari mavjud:

1. Tibbiy turizm. Xalq tabobati vositalari va usullarini o'rganish, dorivor o'simliklarni yig'ish, shuningdek, turli kasalliklarga chalingan odamlar tomonidan talab qilinadigan sog'lomlashtirish protseduralarini o'tkazishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan;
2. Tarixiy turizm. Bu asl eski hayotga to'liq sho'ng'ish, shu jumladan minimal qulayliklar bilan rekonstruksiya qilingan kulbalarda yashash va qadimgi rus oshxonasining taomlari bilan ovqatlanish;
3. Qishloq ekologik turizmi. Bu telefon o'chirilgan, televizor yoki internetsiz olis qishloqda yashashni anglatadi. Turli madaniy tadbirlar qishloq hayotiga to'liq kirishga yordam beradi;
4. Sport turizmi. Bunda qishloq turli sport turlari, piyoda sayr qilish, orientirlash, qoyaga chiqish, tog' daryolarida rafting, otda sayr qilish uchun o'yin maydonchasi sifatida foydalaniladi;
5. Ta'lim turizmi. Qishloq turizmining bu turi mumtoz xalq hunarmandchiligi - kulolchilik, badiiy rangtasvir, yog'och o'yimkorligi, to'quv, kashtachilikni o'rganishni ko'zda tutadi;

6. Qishloq xo'jaligi turizmi. Asosiy qishloq xo'jaligi jarayonlarida, jumladan, o'tlash, o'tin tayyorlash, dala ishlari, pichan o'rish, ov qilish, baliq ovlash, qo'ziqorin yoki rezavor mevalarni terishda ishtirok etish imkoniyati bilan ochiq havoda mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi;

7. Folklor turizmi. Maqsad - xalq amaliy san'ati, marosimlari, og'zaki ertak va qo'shiqlarni o'rganish, tashrif buyurish tarixiy joylar va muzeylar, shuningdek, qishloq joylarda o'tkaziladigan festival va yarmarkalar;

8. Xalqaro turizm. Qishloq joylarida turizmning bu turi chet ellik mehmonlarni qiziqtiradigan bir yoki bir nechta yo'nalishlarni - folklor va xalq hunarmandchiligini, tarix va tibbiyotni o'rganishni o'z ichiga olishi mumkin.

Xulosaqilibaytadiganbo'lsak,
qishloqturizminirivojlantirishbilanshug'ullanarekanmiz,
erishilganyutuqlarbilanqanoatlanibbo'lmaydi. Mehmonxonaga har yili tashrif buyuruvchilar qaytib kelishlari uchun xizmat ko'rsatish sifatini doimiy ravishda yaxshilash, atrofni obodonlashtirish, yangi ekskursiyalar va ko'ngilochar tadbirlarni o'ylash kerak. Biroq, mehmonlarning sodiqligini oshirishga yordam beradigan eng muhim omil - bu doimiy mehmondo'stlik, do'stona munosabat va har qanday vaqtda mehmonlarga zarur yordam ko'rsatishga tayyorlik ko'rsatish orqali fermada yaratilishi kerak bo'lgan maxsus uy sharoitidir. Shu bilan birga, minnatdorchilik va g'ayratli mijozlar sharhlari qilingan sa'y-harakatlar uchun munosib mukofot bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining «Turizm to'g'risida»gi Qonuni. -T., 1999-yil 20 avgust
2. «O'zbekistonda turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlash to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1999-yil 30-iyundagi PF-2332-sonli Farmoni
3. «Buyuk Ipak Yo'lini qayta tiklashda O'zbekiston Respublikasining ishtirokini avj oldirish va respublikada xalqaro turizmni rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlar to'g'risida» gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995-yil 2-iyundagi PF-1162-sonli Farmoni
4. Абдурахмонов К.Х. Менеджмент туризма. Учебное пособие. —Т.: Филиал ФГБОУ ВПО «РЕУ им. Г.В. Плеханова» в г. Ташкенте, 2013, 248 с.
5. Агзамов С., Ташмуратов Т. Менеджмент международного туризма - Т.: ТашГУ, 1996
6. Adilova Z.D, Sodiqov T. Xalqaro turizm biznesi. O'quv qo'llanma. -T.: TDIU, 2010
7. Adilova Z.D, Aliyeva M.T., Norchayev A. Turizm menejmenti. O'quv qo'llanma. -T.: TDIU
8. Aliyeva M.T., Umarjonov A. Turistik mamlakatlar iqtisodiyoti. -T.: Moliya, 2005
9. Asror Mo'mm. Dunyo mo'jizalari. Yangi nashr. -T.: 2012, 8b
10. Ahmadxo'jayev H. va boshqalar. Marketing tadqiqotlari. —T., 2002
11. Boltaboyev M.R., Tuxliyev I.S., Muhamadiyev A.N., Abduxamidov S.A. «Turizm: nazariya va amaliyot» fanidan elektron darslik yaratish texnologiyasi. Uslubiy qo'llanma
12. Gadoyev K., Berdiyeva S. Jahongashta sayyoh olimlar. -T.: O'zbekiston, 2012.